

Multimodale Sprachmodelle zur Handschriftenerkennung und TEI-Auszeichnung: Ansatz, Workflow, Evaluation

Brüning, Gerrit

gerrit.brueining@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2402-6734

Hofmann-Polster, Katharina

katharina.hofmann-polster@klassik-stiftung.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0009-0007-3357-6355

Schenke, Felix

felix.schenke@klassik-stiftung.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz /
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0009-0008-4184-5217

Forschungsstand

Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung von GPT-4o wurde das Potential multimodaler generativer Modelle (folgend: MLLMs) für die Transkription historischer Handschrift erkannt (Humphries 2024). Eine Studie aus demselben Jahr konstatiert signifikante Verbesserungen gegenüber HTR-Softwares, namentlich Transkribus (Humphries et al. 2024). Sie ist allerdings auf englischsprachiges Material beschränkt. Crosilla et al. (2025) beziehen auch französisches, italienisches und deutschsprachiges Material ein und bescheinigen MLLMs im Bereich nicht-englischer Sprachen und historischer Handschriften erhebliche Schwächen mit insgesamt unbrauchbaren Ergebnissen, ohne merkliche Fähigkeiten zur nachträglichen Selbstkorrektur. Speziell im Bereich historischer deutschsprachiger Handschriften erwies sich Transkribus noch als überlegen (Crosilla et al. 2025, 13). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Li (2024, 5) und Kim et al. (2025, 8) bei einem Vergleich transformerbasierter OCR-Modelle mit MLLMs. Noch drastischer zeigt sich der Vorsprung traditioneller HTR, wenn anstelle von proprietären mit Open-Source-Modellen gearbeitet wird (Will et al. 2025). Um editorisch brauchbare Transkriptionen handschriftlichen Materials zu erhalten, erscheint es zunächst plausibler, MLLMs für die HTR-Nachkorrektur einzusetzen (vgl. Humphries

et al. 2024, 21–23). Wie Chen und Ströbel (2024), Würzner und Sachunsky (2024) sowie Greif et al. (2025, 12) demonstrieren, zeigen Sprachmodelle ansprechende Leistungen bei der Verbesserung von ATR-Ergebnissen. Jedoch kommen Boros et al. (2024, 141) zu dem Ergebnis, dass die Nachkorrektur mit rein textbasierten LLMs Transkriptionen historischer Quellentexte sogar verschlechtern kann. Aus editionsphilologischer Sicht ist der Einsatz von (M)LLMs zur ATR oder zu deren Verbesserung jedenfalls mit methodischen Risiken behaftet: Große Sprachmodelle können aufgrund ihrer Orientierung an sprachlichen Regularitäten auch Korrekturen gegen den graphischen Befund sowie unerwünschter Normalisierungen und Modernisierungen produzieren (siehe auch Boros et al. 2024). Im Fall von deutscher Kurrentschrift sind mitunter stark halluzinierte Ergebnisse zu beobachten (vgl. Tabelle 1, Subkorpus „Briefe an Goethe“). Hinzu kommt die fehlende oder geringe Transparenz der Modelle. Weniger problematisch scheint demgegenüber, LLMs für die TEI-Auszeichnung bereits bestehender Texte zu nutzen (Pollin 2023). Evaluationen der automatischen TEI-Auszeichnung beschränkten sich bisher auf kleinere, explorative Tests (De Cristofaro 2025; DeRose 2024).

Methodischer Ansatz

Wie können editorische Workflows von der offensichtlichen Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle profitieren, ohne unkalkulierbare methodische Risiken einzugehen? Für die am Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar angesiedelten Editionsprojekte, insbesondere die zu den Briefen an Goethe (Hain 2019) im Rahmen des Akademienvorhabens zu Goethes Biographica (Propyläen, vgl. Koltes et al. 2023) sowie zu Goethes Lyrik (Brüning 2022), werden sowohl methodische Ansätze zur Optimierung von Texterkennung und TEI-Auszeichnung als auch ein produktiver Workflow entwickelt, der sich in unterschiedliche bestehende Projekttroutinen integrieren lässt. Zusammengenommen bilden die beiden Corpora einen geeigneten Modellfall, da sie sowohl literarische und pragmatische Textgattungen (Brief, Lyrik) als auch eine hohe Zahl unterschiedlicher schreibender Personen repräsentieren und zudem in sich heterogen sind. Im Zentrum steht die Frage, ob sich die multimodalen Fähigkeiten von generativen Modellen (a) gewinnbringend auf das in beiden Corpora dominante Material in deutscher Sprache und deutscher Schreibschrift des 18./19. Jahrhunderts und (b) über rein LLM-basierte HTR-Nachkorrektur hinaus anwenden lassen. Erste Prompt-Experimente wiesen das Modell an, die HTR-Korrektur unter Einbeziehung der Abbildung vorzunehmen. Dies genügte jedoch nicht, um normalisierende Fehlkorrekturen gegen den Befund zu unterbinden. Ausdrückliche Vorgaben im Prompt, historische Schreibung und Interpunktion zu wahren, schlugen ins Gegenteil um, da dann auch typische (sinnlose) HTR-Fehler unkorrigiert blieben. Hier kommen zwei Prompting-Probleme zum Tragen: 1. instruction conflict (Fehler korrigieren vs. Schreibungen wahren), 2. instruction over-

load (einengende Vorgaben). Unklar blieb zudem, wie stark der bildanalytische Anteil im Kontextfenster der Konversation gewichtet war und inwieweit das Modell auf diesen zurückgriff, anstatt den mitgelieferten HTR-Output hauptsächlich entlang sprachlicher Muster zu korrigieren. So ließen die ersten Eindrücke nicht eindeutig darauf schließen, ob eine MLLM-basierte Nachkorrektur Vorteile bringen würde. Im ungünstigen Fall würden leicht erkenn- und behebbarere HTR-Fehler zugunsten durch Plausibilität maskierter LLM-induzierter Fehlinterpretationen eingetauscht.

Vielversprechende Ergebnisse kamen erst mit einem grundlegend modifizierten Prompting-Ansatz zustande (Brüning et al. 2025):

1. Upload des Bilds (Deutsch, Kurrentschrift) in ChatGPT (Modell: GPT-4o) mit Anweisung zur Transkription und deren Ausgabe;
2. Übergabe eines HTR-Outputs (aus Transkribus, Plain-text) mit Anweisung, diesen und die in Schritt 1 generierte Transkription zu vergleichen und beide zu einer verbesserten Version zusammenzuführen („merge“), die der abgebildeten Handschrift möglichst getreu ist;
3. Toolgestützter Vergleich des HTR-Outputs mit der in Schritt 2 generierten Version, menschliche Korrektur der letzteren;
4. Übergabe der korrigierten Version an ChatGPT mit Anweisung, diese ohne weitere Änderungen in TEI auszeichnen.¹

Anthropomorphisierend ausgedrückt, zwingt Schritt 1 das Modell zu einer eigenständigen Bildanalyse, bevor mit dem HTR-Output ein textförmiger Anhaltspunkt ins Spiel kommt. Schritt 2 vermeidet die identifizierten Prompting-Probleme (instruction conflict, instruction overload). Wie erhofft, enthielt die in Schritt 2 generierte zusammengeführte Version überwiegend richtige Korrekturen. Ein toolgestützter menschlicher Vergleich mit dem HTR-Output bleibt jedoch immer erforderlich.

Beschreibung des Workflows

Zur effizienteren Gestaltung der menschlichen Interaktionen sowie zur Qualitätsmessung der Modelloutputs wurde ein produktiver Workflow² entwickelt (vgl. Abb. 1 und 2).

Abb. 1: Schematische Darstellung des Workflows.

Ausgehend von zwei parallel startenden Prozessen – Texterkennung anhand eines Digitalisats sowohl mit Transkribus als auch mit einem vorab gewählten multimodalen Sprachmodell – werden zwei Textversionen erstellt. In einem zweiten Schritt werden beide Versionen zusammen mit der Abbildung an ein multimodales Modell übergeben und eine dritte, optimierte Textversion generiert. In einer synoptischen Ansicht werden anschließend sowohl die Einzelergebnisse (1. Transkribus, 2. MLLM) als auch die optimierte Textversion (3. MLLM-Merge) wiedergegeben. Unterschiede zwischen den Textversionen werden dabei hervorgehoben. Ausgehend von einer dieser Versionen kann schließlich eine eigene Textversion händisch bearbeitet und korrigiert werden. Diese menschlich korrigierte, konsolidierte Version wird anschließend mit einem projektspezifischen Prompt und einem erneut ausgewählten MLLM in eine TEI-XML-Datei oder seitenbezogene XML-Fragmente weiterverarbeitet (daneben dienen konsolidierte Versionen als Ground Truth für die quantitative Validierung, s.u. „Evaluation“). Die Prompts enthalten zuvor gelieferte TEI-Daten aus beiden Forschungsprojekten mit Beispielen für textsorten- und projektspezifische TEI-Annotationen in den Dokumenten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eigene Prompts einzugeben. Das Ergebnis ist eine TEI-XML-Transkription, die in einem neuen Textfenster angezeigt wird. Zusätzlich ist ein automatischer Abgleich mit der zur Auszeichnung übergebenen Version möglich, um unerwünschte Textänderungen durch das MLLM zu identifizieren.

Abb. 2: Ansicht des prototypischen GUI des beschriebenen Workflows.

Evaluation

Die mit dem Workflow erzeugten und korrigierten Daten fungierten zugleich als Ground Truth für dessen Validierung mit quantitativen Verfahren. Als Datengrundlagen dienen jeweils 25 handschriftliche Seiten aus den Briefen an Goethe und Goethes Lyrik in deutscher sowie lateinischer Schreifschrift. Der Großteil der Texte ist in deutscher Sprache verfasst, einzelne Briefe sind auf Französisch. Da sich die Ergebnisse der Texterkennung zwischen beiden Datensätzen teils stark unterscheiden, werden sie im

Folgenden getrennt aufgeführt. Die Beurteilung der Texterkennung erfolgt über die etablierte Metrik der Character Error Rate (CER, vgl. Abb. 3). Bei der Berechnung der CER wurden keine Normalisierungen oder andere Anpassungen vorgenommen. Zur Prüfung der Qualität der TEI-Auszeichnung wird auf den F1-Score zurückgegriffen, die Ergebnisse wurden in einigen Fällen angepasst, um die Wohlgeformtheit und Vergleichbarkeit sicherzustellen. Nur exakt vor den korrekten Zeichen gesetzte und auch wieder geschlossene XML-Elemente gelten als *True Positives*. Falsch gesetzte Elemente gelten als *False Positives*, übersehene als *False Negatives*, *True Negatives* wurden nicht in die Berechnung einbezogen.

Tabelle 1: Vergleich der durchschnittlichen Character Error Rates in Prozent, getrennt nach Projekt und Schriftart. Zusätzlich zum Durchschnitt der CER ist jeweils die Standardabweichung als Maß der Schwankungen angegeben.

Tabelle 1 zeigt die durchschnittlichen CERs für den Testdatensatz in Prozent. Für die Berechnung wurde jede Handschrift fünfmal mit den genannten großen Sprachmodellen analysiert. Besonders deutlich wird, dass die Sprachmodelle auf sich alleine gestellt deutlich schlechtere Leistungen bei der Handschriftenerkennung zeigen. In Einzelfällen, insbesondere bei Gemini 2.5 Pro, fielen die Ergebnisse besser aus. Meist ist die Streuung aber so erheblich, dass MLLMs alleine für die Texterkennung nicht genügen. In Kombination mit dem Transkribus-Output lieferten die Modelle von Anthropic (Claude Sonnet) und Google (Gemini) bessere Ergebnisse als jene von OpenAI (GPT). Insbesondere bei den Handschriften aus Goethes Lyrik sind teils deutliche Verbesserungen gegenüber dem Ergebnis aus Transkribus zu erkennen.

Auffällig sind die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den beiden Projekten. Die schlechteren Ergebnisse für die Briefe an Goethe lassen sich in Teilen durch die höhere Komplexität der Handschriften (z.B. Tabellen) und den Anteil an französischen Texten erklären. Zudem sind die Lyrik-Handschriften insgesamt leserlicher. Möglicherweise spielt es auch eine Rolle, dass es sich teilweise um bisher nicht publizierte Briefe handelt, die den großen Sprachmodellen, anders als Goethes Gedichte, unbekannt sind. Obwohl die Ergebnisse aus Transkribus mit Blick auf die CER nur in Teilbereichen verbessert werden konnten, erwies sich der Workflow in der Praxis als nützlich. Typische HTR-Fehler wie nichtexistente Wörter oder Verwechslungen von äußerlich ähnlichen Zeichen wurden korrigiert. Die synoptische Ansicht, in der die Resultate der originalen Texterkennung aus Transkribus mit Markierung der Unterschiede sichtbar sind, hilft zu verhindern, dass von MLLMs eingeführte Fehler unbemerkt übernommen werden.

Die automatische TEI-Auszeichnung funktionierte bei den Handschriften aus Goethes Lyrik (F1-Score mit Claude Sonnet 4 von 0,974) deutlich besser als bei jenen der Briefe an Goethe (F1-Score von 0,534 bei GPT-4o). Wie bei der CER lassen sich die Unterschiede hier ebenfalls auf das Ausgangsmaterial zurückführen. Die Auszeichnungen der Lyrik-Texte sind im wesentlichen auf leicht erkennbare

gleichförmige Einheiten (Überschriften, Strophen, Verse) beschränkt, während brieftypische Elemente (Datumszeilen, Anreden, Schlussformeln etc.) in ihrer Erscheinungsform variieren. Hinzu kommen höhere Anforderungen durch eine ausführlichere Auszeichnung von Schriftarten und Abkürzungen.

Über die hier dokumentierten Ergebnisse hinausgehend nimmt der Beitrag weitere evaluative Schritte vor. Die Ergebnisse aus dem oben beschriebenen Verfahren werden mit zwei alternativen Herangehensweisen verglichen: Erstens mit einem Vorgehen, bei dem die MLLMs keine eigene, HTR-unabhängige Handschriftenerkennung durchführen, sondern schon am Beginn das Ergebnis aus Transkribus erhalten und dieses korrigieren (HTR-Nachkorrektur). Zweitens wird ein Verfahren geprüft, bei dem das Erstellen der ersten Transkription durch die MLLMs und der Merge-Schritt in einer zusammenhängenden Konversation mit den Sprachmodellen erfolgen (im hier beschriebenen Workflow werden jeweils separate Anfragen gestellt). Die verwendeten Testdaten werden ebenso wie die Prompts in einem GitHub-Repository zur Verfügung gestellt.³

Schlussfolgerungen und Ausblick

Multimodale generative Modelle können abseits englischer Sprache und insbesondere lateinischer Schreibschrift noch nicht mit spezialisierten HTRs konkurrieren. Zumindest die leistungsfähigsten Modelle können aber aktuell bereits nachweisbare und methodisch verantwortbare Effizienzgewinne in editorischen Workflows ermöglichen, wenn

1. das Material grundsätzlich für ATR geeignet ist,
2. spezialisierte HTR und MLMMs gleichermaßen zum Einsatz kommen,
3. das Prompting methodisch reflektiert wird,
4. eine API-Integration die unterschiedlichen Modelle in einem effizienten Datenfluss von den Images bis zur TEI-Auszeichnung bündelt,
5. die durch MLLMs generierten Outputs auf mehreren Stufen toolunterstützt durch Menschen mit paläographischer und inhaltlicher Expertise kontrolliert werden.

Der Beitrag bestätigt, dass MLMMs für sich genommen noch keine Alternative zu herkömmlicher spezialisierter HTR darstellt, dieser in den betrachteten Corpora vielmehr deutlich unterlegen ist. Er zeigt jedoch auch, dass eine methodisch optimierte Einbeziehung von MLLMs zumindest in Teilbereichen Vorteile gegenüber dem alleinigen Einsatz spezialisierter HTR verspricht.

Ob nochmalige Leistungssprünge in der General Purpose AI oder innovative ATR-Modelle (vgl. Wei et al. 2023) die auf historische Handschriften spezialisierten HTR-Methoden jemals vollständig ersetzen können, lässt sich gegenwärtig nicht absehen. Offen ist ferner, in welchen Kontexten sich Open Source- und insbesondere verkleinerte Modelle als ressourcenschonende Alternative zu den pro-

prietären Modelle eignen könnten (zum Performance Gap vgl. Crosilla et al. 2025, 13). Grundsätzlich noch nicht gelöst ist die Interpretation handschriftlicher Korrekturen und deren Repräsentation, für die eine Vielfalt möglicher Auszeichnungsformen existiert. In Zukunft soll auch der Code der Webapplikation zum Erstellen der ATR-Daten öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit soll im weiteren Verlauf zunehmend auf lokale Installationen großer Sprachmodelle gesetzt werden. Außerdem soll der Workflow ansprechender und intuitiver gestaltet werden.

Ansätze und Workflows wie der hier vorgestellte könnten die Automatisierung und Beschleunigung einzelner editorischer Arbeitsschritte signifikant vorantreiben und damit weitreichende Konsequenzen für die Realisierbarkeit und Planung insbesondere von Projekten zu großen Corpora zeitigen. Dadurch eventuell provozierte Erwartungen, dass beginnende Projekte sich auf straffere Zeitpläne verpflichten könnten, sind jedoch kritisch zu bewerten: Eher ließe sich hoffen, dass die erfahrungsgemäß tendenziell zu optimistischen editorischen Zeitpläne künftig größere Aussicht darauf haben, in der Praxis eingehalten zu werden. Dabei muss im Auge behalten werden, dass sich durch Kombination von HTRs mit MLLMs im günstigsten Fall (leserliche Handschrift, wenige Korrekturen) eine fehlerarme Transkription und eine basale Textauszeichnung erreichen lässt. Der bei weitem größere Aufwand, der auf die wissenschaftliche Bewältigung komplexer textkritischer Probleme entfällt, bleibt davon unberührt. Vor allem aber sollte ein methodisch kontrollierter KI-Einsatz die menschliche Beschäftigung mit handschriftlichen Quellen nicht ersetzen und künftige Editionsprojekte nicht auf die Aufgabe reduzieren, der materiellen Überlieferung auf möglichst mechanischem Weg leidlich korrekte und strukturierte Textdaten abzugewinnen. Denn für im wissenschaftlichen Sinn editorische Projekte ist die Überlieferung stets mehr als ein Träger digitalisierbaren Textes: Sie bleibt in ihrer analogen Materialität zentraler Erkenntnisgegenstand.

Fußnoten

1. Vgl. G. Brünings Konversation aus dem Jahr 2024 <https://chatgpt.com/share/687e19b3-711c-8009-9bf7-3bd7fc8be28e>.
2. Der Workflow steht ab 19. Februar 2026 in einem öffentlichen GitHub-Repository zur Verfügung: <https://github.com/KlassikStiftungWeimar/atr-workflow-gsa-public>
3. Die Daten stehen ab 19. Februar 2026 in einem öffentlichen GitHub-Repository zur Verfügung: <https://github.com/KlassikStiftungWeimar/atr-workflow-gsa-public>

Bibliographie

Boros, Emanuela, Maud Ehrmann, Matteo Romanello, Sven Najem-Meyer und Frédéric Kaplan. 2024. „Post-correction of historical text transcripts with

large language models: An exploratory study.“ In *Proceedings of the 8th joint SIGHUM workshop on computational linguistics for cultural heritage, social sciences, humanities and literature*, 133–159. <https://aclanthology.org/2024.latechclfl-1.14/> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Brüning, Gerrit. 2022. „Goethes Gedichte. Die Weimarer Ausgabe und die Herausforderungen für eine neue historisch-kritische Edition.“ *Goethe-Jahrbuch* 139: 164–176.

Brüning, Gerrit, Katharina Hofmann-Polster und Felix Schenke. 2025. „Goethe-Editionen in Zeiten Generativer KI: von der Materialerschließung zur Datenanalyse.“ Zenodo, April 2025. 10.5281/zenodo.15172962.

Chen, Yung-Hsin und Phillip B. Ströbel. 2024. „TrOCR Meets Language Models: An End-to-End Post-correction Approach.“ In *Lecture Notes in Computer Science* 14935 : 12–26. 10.1007/978-3-031-70645-5_2.

Crosilla, Giorgia, Lukas Klic und Giovanni Colavizza. 2025. „Benchmarking Large Language Models for Handwritten Text Recognition.“ arXiv, Juni 2025. 10.48550/arXiv.2503.15195.

De Cristofaro, Marco und Daniel Zilio. 2025. „Automating XML-TEI Encoding of Unpublished Correspondence: A Comparative Analysis of two LLM Approaches.“ In *Diversità, Equità e Inclusione: Sfide e Opportunità per l'Informatica Umanistica nell'Era dell'Intelligenza Artificiale, Proceedings del XIV Convegno Annuale AIUCD2025*, 531–537. 10.6092/unibo/amsacta/8380.

DeRose, Steven J. 2024. „Can LLMs help with XML?“ In *Proceedings of Balisage: The Markup Conference 2024. Balisage Series on Markup Technologies* 10.4242/balisagevol29.derose01.

Greif, Gavin, Niclas Griesshaber und Robin Greif. 2025. „Multimodal LLMs for OCR, OCR Post-Correction, and Named Entity Recognition in Historical Documents.“ arXiv, April 2025. 10.48550/arXiv.2504.00414.

Hain, Christian. 2019. „Briefe an Goethe und ihre Erschließung. Eine Gesamtausgabe in Regestform.“ *Goethe-Jahrbuch* 136: 215–236.

Humphries, Mark. 2024. Post des Accounts Generative History (@HistoryGPT) auf X (ehemals Twitter), 24.Mai2024. <https://x.com/HistoryGPT/status/1790172268867305526> (zugegriffen: 22. Juli 2025).

Humphries, Mark, Lianne C. Leddy, Quinn Downton, Meredith Legace, John McConnell, Isabella Murray und Elizabeth Spence. 2024. „Unlocking the Archives: Using Large Language Models to Transcribe Handwritten Historical Documents.“ arXiv, November 2024. 10.48550/arXiv.2411.03340.

Kim, Seorin, Julien Baudru, Wouter Ryckbosch, Hugues Bersini und Vincent Ginis. 2025. „Early evidence of how LLMs outperform traditional systems on OCR/HTR tasks for historical records.“ arXiv, Januar 2025. 10.48550/arXiv.2501.11623.

Koltes, Manfred, Ariane Ludwig, Yvonne Pietsch, Martin Prell und Bastian Röther. 2023. „PROPYLÄEN. Ein Jahrhundertprojekt geht online.“ Digitale Bibliothek Thüringen (DBT), Februar 2023. 10.22032/dbt.55585.

Li, Lucian. 2024. „Handwriting Recognition in Historical Documents with Multimodal LLM.“ In *CHR2024: Computational Humanities Research Conference* 10.48550/arXiv.2410.24034.

Pollin, Christopher. 2023. „Angewandte Generative KI in den (digitalen) Geisteswissenschaften.“ Workshopreihe, v1.1.0. Zenodo, November 2023. 10.5281/zenodo.10069360.

Wei, Haoran, Chenglong Liu, Jinyue Chen, Jia Wang, Lingyu Kong, Yanming Xu, Zheng Ge, Liang Zhao, Jianjian Sun, Yuang Peng, Chunrui Han und Xiangyu Zhang. 2024. „General OCR Theory: Towards OCR-2.0 via a Unified End-to-end Model.“ arXiv, September 2024. 10.48550/arXiv.2409.01704.

Will, Larissa, Thomas Schmidt und Jan Kamlah. 2025. „Werkstattbericht: LLMs als Drop-in-Replacements für historische Dokumente.“ In *DH und Benchmark* (Webinar der DHd-AG Angewandte Generative KI in den Digitalen Geisteswissenschaften). <https://agki-dh.github.io/pages/webinar/page-15.html> (zugegriffen: 22. Juli 2025).

Würzner, Kay-Michael und Robert Sachunsky. 2024. „Korrektur & (De-)Normalisierung historischer Volltexte.“ In *Generative KI, LLMs und GPT bei digitalen Editionen* (Workshop im Rahmen der DHd 2024, Passau, 27. Februar 2024). Zenodo, März 2024. 10.5281/zenodo.10843214.